

ALEKSANDR FAYNBERG SHE'RIYAT OLAMINING BOG'BONI

Olimova Shahina Botirjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Kaljanova Gulmira

Ilmiy rahbar: O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Anotatsiya. Azaldan sharq yozuvchilarining she'riyati, ularning adabiy merosi boshqa xalqlar orasida o'zining jozibadorligi bilan ajralib turadi. Ijodi bilan minglab qalblardan joy olgan Aleksandr Faynberg o'zbek va rus adabiyotida o'zining she'riyati, tarjimalari bilan o'chmas iz qoldirgan. Shoirning she'rlaridagi mazmun-mohiyati, uslubi va maqsadi har bir adabiyot ixlosmandlari uchun hanuzgacha e'tiborga molik bo'lib kelmoqda.

Abstract. From time immemorial, the poetry of Eastern writers, their literary heritage, has stood out among other peoples for its attractiveness. Alexander Feinberg, whose work has touched thousands of hearts, has left an indelible mark on Uzbek and Russian literature with his poetry and translations. The content, style and purpose of the poet's poems are still noteworthy for every lover of literature.

Аннотация. Поэзия восточных писателей, их литературное наследие издавна выделялись среди других народов своей притягательностью. Александр Файнберг, чье творчество тронуло тысячи сердец, оставил неизгладимый след в узбекской и русской литературе своими стихами и переводами. Содержание, стиль и замысел стихов поэта и по сей день интересуют каждого любителя литературы.

Tayanch so'zlari: shoir ijodi, o'zbek va rus adabiyotidagi hamkorlik, madaniy aloqalar, she'riyat jozibas.

Keywords: poet's work, cooperation in Uzbek and Russian literature, cultural ties, the charm of poetry.

Ключевые слова: творчество поэта, сотрудничество в узбекской и русской литературе, культурные связи, обаяние поэзии.

Adabiyot shunday chamanki, undagi purma'no she'rlar misli xushbo'y atirgul iforidek insonlarni maftun etadi. Bu gullarning tarovati va go'zalligi, albatta, bog'bonga ya'ni ijodkorga bog'liq. Aleksandr Faynberg iqtidorli shoir sifatida nafaqat rus, balki o'zbek adabiyotida o'zining o'chmas ijodi bilan xalqlar o'rtasidagi birdamlik, hamjihatlik ustunlarini yanada mustahkamladi. Uning hayotiga nazar solsak, serqirra ijodkor 1939-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. Bundan 2 yil oldin, Aleksandrning ota-onasi Novosibirskdan ko'chib kelgan edi. Avval yetti yillik maktabni, so'ngra Toshkent topografiya texnikumini tugatgandan so'ng, jurnalistika fakultetida tahsil olib, ijodiy faoliyatini talabalar gazetasida olib bordi. Aleksandr Faynberg serqirra yozuvchi sifatida shuhrat qozondi. U O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi a'zosi va 15 ta she'riy to'plam muallifiga aylandi. Adib „Smena“, „Yoshlik“, „Yangi dunyo“, „Sharq yulduzi“, „Volga“ kabi bir qator she'rlarini muxlislarga taqdim etgan. Yozuvchi ijodiy merosi nafaqat mahalliy jurnallarda, balki xorij mamlakatlari, xususan, AQSH, Kanada va Isroilning nashrlarida ham chop etildi. Aleksandr Faynberg shoir va tarjimon sifatida o'zbek xalqining qalbiga chuqur kirib bordi, o'zbek xalqining his-tuyg'ulari, azaliy orzu-umidlari uning she'rlaridan joy oldi. Moskvada nashr qilingan Erkin Vohidovning „Ruhlar isyoni“, Alisher Navoiy dostonlari va g'azallari, Abdulla Oripov she'rlarining rus tiliga tarjimasini rus xalqiga o'zbek adabiyotining nodir durdonalari bilan bahramand bo'lish imkonini berdi. Aleksandr Faynberg she'ri asarlari, tarjimalari bilan Sharq va G'arb o'rtasidagi ijodiy hamkorlik va madaniy aloqalarning rivojlanishiga yordam berdi.

Ikki millat ijodkori ko'plab shoir va yozuvchilar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Taniqli va iste'dodli o'zbek shoiri Abdulla Oripov Aleksandr Faynbergni Boris Pasternak bilan qiyoslab, zamonamizning eng yaxshi shoirlaridan biri deb atadi. Fidokorona ishlari, ikki millat o'rtasidagi adabiy do'stlikni mustahkamlagan shoir, tarjimon, ko'p qirrali ijodkor sifatida Aleksandr Faynberg „Madaniyat fidoyisi“ faxrli unvoni va ruslarning „Pushkin“ medali bilan taqdirlangan.

Vatan

Quyoshli, to'trburchak dalalardan to,
Tizma tog'largacha cho'zilgan Vatan-
Yo'llarning girdida bo'lib girgitton
Gumbazdek terak turlar qator.
Mushfiq yurt. Shu yerda nasl-u nasabim
O'zbekistondandir, xokim, turobim.
Hoy Yevropa, seni tanimayman ham.

Aleksandr Faynberg Vatanni sevuvchi haqiqiy vatanparvarlik timsoli. Uning she'rlari, tarjimalari, ssenariylari hali-hanuzgacha adabiyot ixlosmandlari orasida qo'lma-qo'l, sevib o'qib kelinmoqda. Faynberg rus hamda o'zbek xalqlarida baynalminallik, hamkorlikni o'z ijodi bilan yuksalishiga sabab bo'ldi. Shoir xotirasini abadiylashtirish maqsadida Aleksandr Faynberg nomli stipendiya joriy etildi hamda Faynberg haykali o'rnatildi. Mohir tarjimon, serqirra ijodkor-Aleksandr Faynberg qalbimizda mangu yashaydi.